

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN PAHAM PLURALISME AGAMA

Oleh : Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.^{*)}

Abstrak

Pluralisme agama dalam kehidupannya di Indonesia adalah suatu realitas, yang berarti adalah pluralitas (keberagaman, agama adalah hakikat manusia Indonesia, Indonesia sebagai negara dengan latar belakang keragaman dihuni oleh sekitar 210 juta penduduk dengan afiliasi agama yang berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang berketuhanan bukan negara agama (sekuler). Hampir semua agama tumbuh dan berkembang di Indonesia, karenanya pluralisme agama seharusnya menjadi potensi dan kekuatan konstruktif-transformatif, dan bukan potensi destruktif, yang justru mereduksi hakikat pluralisme itu sendiri. Potensi konstruktif agama akan berkembang jika setiap umat beragama menjunjung tinggi nilai toleransi, karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Sebaliknya, potensi destruktif agama akan mengemuka jika masing-masing komunitas umat beragama mengabaikan nilai toleransi dan kerukunan, dengan menganggap agamanya paling benar, superior dan memandang inferior terhadap agama lain.

Kata Kunci : Pluralisme, Agama, Toleransi

Abstract

Religious pluralism in life in Indonesia is a reality, which means is a plurality (diversity, religion is human nature Indonesia, Indonesia as the state with the background of the diversity inhabited by approximately 210 million people with a religious affiliation different. Indonesia is a state that a godless not religious state (secular). Almost all religions grow and develop in Indonesia, hence religious pluralism should be the potential and power of constructive-transformative, and not destructive potential, which actually reduces the essence of pluralism itself. The potential for constructive religion would thrive if every religious community to uphold High values of tolerance, because tolerance is essentially an effort to hold back the potential conflict could be reduced. On the contrary, the destructive potential of religion will be raised if each community of religious people ignore the value of tolerance and harmony, with regard religion truth claims, superior and looked inferior to other religion.

Keywords: Pluralism, Religion, Tolerance

I. PENDAHULUAN

Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara¹. Politik hukum adalah *legal*

policy yang diartikan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu yang meliputi²:

¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 15-16.

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum

^{*)} Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sum-pah Pemuda Palembang.

- a. pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
 - b. pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
 - c. penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan
 - d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.
- b. Tentang *ketentuan diadakannya Undang-undang Dasar*,
"..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia"
 - c. Tentang *bentuk Negara*,
"..... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...."
 - d. Tentang *dasar filsafat Negara*,
Dasar Falsafah Negara yaitu *Pancasila*, disebut sebagai pokok kaidah fundamental Negara.

Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia sehingga politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945³.

Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, inti pokok tertuju pada Pembentukan Pemerintahan Negara, setelah berdirinya Negara Republik Indonesia dengan pernyataan Kemerdekaan beserta alasan yang mendahulunya. Adapun isi inti pokok itu mengenai empat hal, guna melaksanakan tujuan dan dasar terbentuknya Negara, yaitu⁴:

- a. Tentang *tujuan Negara* yang berhubungan kesatuan bangsa Indonesia,
"... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...."
Tentang *tujuan Negara* yang berhubungan kehidupan sesama bangsa,
".... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 20.

⁴ Noor MS Bakry, *Pancasila, Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 97-98

Tujuan negara tersebut harus di arahkan oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (*Pancasila*)⁵ yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila ini dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.

Sepanjang sejarah umat manusia terjadi sejumlah konflik agama. Konflik agama terjadi di antara dua pemeluk agama yang berbeda atau diantara para pemeluk agama yang sama. Konflik agama adalah konflik di antara pemeluk, bukan konflik di antara ajaran dan kitab suci agama. Dari segi ajaran dan kitab suci agama, memang ada perbedaan mengenai ajaran atau doktrin agama. Ajaran agama Islam berbeda dengan ajaran agama Katolik, Kristen (Protestan), Hindu, Budha atau Konghucu perbedaan di antara ajaran agama merupakan objek dari ilmu Perbandingan Agama. Akan tetapi pihak yang terlibat konflik bukan kitab suci, doktrin, atau ajaran agamanya, melainkan para penganut agamanya atau umatnya.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, tampak bahwa keberadaan pemeluk paham multi agama, dipadang sebagai

⁵ Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik (Suatu Analisa Kebudayaan Politik Indonesia)*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 1.

bentuk universal paham keagamaan karena adanya pluralisme agama, sehingga Pemerintah wajib untuk membuat aturan tentang paham multi agama ini sebagai perbuatan melanggar hukum, karena memang tidak diatur dalam hukum tetapi menurut agama ini merupakan perbuatan yang dilarang karena mereka menganggap semua agama di dunia ini sama sehingga semua dianggap baik dan harus diakui dan diikuti oleh pemeluk paham multi agama ini. Untuk saat tertentu mereka ke masjid, ke gereja, ke vihara, ke kuil atau bahkan mengikuti aliran-aliran lain yang dianggap mereka baik. Seperti apa yang dikatakan MUI diatas bahwa tujuan hidup manusia menurut paham pluralisme adalah surga, dan mereka akan berdampingan hidup di surga. Terkait dengan hal itu, maka permasalahan yang perlu diajukan adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia tentang pluralisme dan penodaan agama?
2. Bagaimana wewenang dan tugas pemerintah dalam perkembangan paham pluralisme agama dan konflik penodaan agama?

III. KERANGKA TEORI

Pancasila⁶, merupakan ideologi yang didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan yang diciptakan berdasarkan pemaknaan terhadap ketuhanan yang mengartikan konsep kehidupan beragama, pluralisme yang ada di Indonesia dikemas dalam satu penghormatan negara terhadap kebebasan kehidupan beragama, semua agama yang ada di Indonesia diakui. Semua agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia juga mendapat pengakuan dan penghormatan. Kehidupan kebebasan beragama diutamakan dari setiap perlakuan tentang keberadaan agama di Indonesia. Latar belakang atau alasan kriminalisasi dari delik dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1965, terlihat dalam: Penjelasan umum yang pada dasarnya sama dengan delik dalam Pasal 4 (yang kemudian menjadi Pasal 156a KUHP yaitu (i) sila pertama Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, merupakan landasan

moral dan landasan kesatuan nasional, (ii) banyaknya penyimpangan dan penodaan agama telah menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman kehidupan beragama, (iii) ketentraman perlu dipupuk dengan melakukan pencegahan terhadap "penyelewngan terhadap ajaran pokok agama" dan melindungi ketentraman beragama dari "penodaan agama serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

"Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan perwujudan bahwa Indonesia menganut paham pluralisme, hal ini dibuktikan dengan kebebasan kehidupan beragama dan keberagaman agama yang kini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam pandangan International IDEA, dengan berakhirnya rezim Soeharto, organisasi-organisasi keagamaan meletup, menjadi apa yang digambarkan sebagai "euforia" aktivitas politik hal ini terutama terjadi pada organisasi-organisasi Islam, yang merasa mereka telah diganjil secara opresif dibawah rezim Soeharto. Pancasila melandasi pola pikir rakyat Indonesia dalam beragama Indonesia bukan negara dengan paham *atheis*. Pancasila mengajarkan rakyat Indonesia untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang menjadi permasalahan apakah Pancasila juga akan menghormati orang yang memiliki lebih dari satu agama, (karena kepercayaan dan menjalankan semua ajaran agama yang dirangkul menjadi paham multi agama) yang dimaksud multi agama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengakui semua agama sebagai budaya baru penghormatan terhadap pluralisme agama. Terhadap hal ini akan dijadikan tolok ukur sebagai ancaman baru dalam kehidupan beragama. Timbulnya ancaman baru ini merupakan tindak pidana dibidang keagamaan akan menimbulkan konflik-konflik keagamaan⁷.

Istilah "tindak pidana atau delik agama" dapat diartikan dalam beberapa pengertian dalam uraian KUHP di Indonesia yang mengandung beberapa pengertian yaitu :

1. tidak pidana/delik "menurut agama";

⁷ International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), Penilaian Demokratisasi di Indonesia. Pengembangan Kapasitas Seri 8. Jakarta; International IDEA, 2000.

⁶ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 166-167.

2. tindak pidana/delik "terhadap agama"; dan
3. tindak pidana/delik "yang berhubungan dengan agama" atau termasuk kehidupan beragama".

Delik agama yang dijelaskan dalam rangkuman pengertian (sub 1) adalah mencakup perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang menurut aturan hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan jika dilihat dari pandangan atau kacamata agama merupakan perbuatan yang dilarang/tercela, atau perbuatan itu tidak melanggar hukum tetapi menurut aturan agama merupakan perbuatan tercela atau terlarang⁸.

Perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama merupakan hasil simposium di Bali pada tahun 1975 "Pengaruh Kebudayaan dan Agama Terhadap Hukum Pidana" yang disampaikan Oemar Senoadji berjudul "Delik Agama". Teori-teori delik agama yang dikemukakan adalah⁹:

1. *Religionsschutz-Theorie* (teori perlindungan "agama"). Menurut teori ini, "agama" itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;
2. *Gefühlsschutz-Theorie* (teori perlindungan "perasaan keagamaan"). Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah "rasa/perasaan keagamaan" dari orang-orang yang beragama";
3. *Friedensschutz-Theorie* (teori perlindungan "perdamaian / ketentraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah "kedamaian/ketentraman beragama interkonfesional (diantara pemeluk agama/kepercayaan)" atau dalam istilah Jermannya disebut "*der religiös interkonfessionelle Friede*" yang dapat diartikan bahwa *religiös* = beragama, *interkonfessionelle* = diantara pemeluk agama/kepercayaan, (*Friede* = perdamaian) jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

Roscoe Pound (1870-1964) Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (merckayasa) masyarakat (*laws as a tool of social engineering*), Pound dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut¹⁰:

- a. Kepentingan umum (*public interes*):
 1. kepentingan negara sebagai badan hukum
 2. kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan
- b. Kepentingan masyarakat (*sosial interes*):
 1. kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 2. perlindungan lembaga-lembaga sosial
 3. pecegahan kemerosotan ahlak
 4. pencegahan pelanggaran hak
 5. kesejahteraan sosial
- c. Kepentingan pribadi (*private interest*):
 1. kepentingan individu
 2. kepentingan keluarga
 3. kepentingan hak milik

Dari klasifikasi Pound tersebut, dapat ditarik dua hal : pertama, Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari Von Jhering dan Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan kearah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus.

Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai jalan pemecahannya yaitu¹¹:

1. mengenal problem yang dihadapi sebaik-

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Gramedia Pustaka Umum, 2006, hlm 130-131.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2, Bandung. Penerbit : Alumni, 1996, hlm 170-171.

⁸ *Op Cit*, Barda Nawawi Arief, hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm 2

- baiknya. Termasuk didalam mengenai dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sekitar mana yang dipilih.
 - Membuat langkah hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
 - Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Pluralisme hukum bukannya hanya mengenai beraneka ragamnya hukum positif yang ada, baik antarbangsa maupun di dalam satu negara tertentu, contohnya di Amerika Serikat, setiap 'state' (negara bagian) memiliki sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif masing-masing negara, demikian juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap daerah memiliki hukum lokal daerahnya, melainkan juga, pluralisme hukum adalah mengenai perilaku dari masing-masing individu atau kelompok yang ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini, dan tentu saja sangat tidak realistik, ketika berbagai sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beraneka ragam itu, hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan secara sempit saja, misalnya menggunakan pendekatan positivis normatif belaka, atau hanya menggunakan pendekatan empiris saja, atau pendekatan moral belaka. Tak ada metode yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum di era global dunia dewasa ini, kecuali dengan penggunaan proporsional secara serentak ketiga pendekatan hukum : normatif, empiris dan filsufis, dan itulah dikenal dengan *triangular concept of legal pluralism*. Konsep ini dikenalkan sejak tahun 2000 kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, yang menonjolkan karakter plural kultur dan hukum. *Triangular concept of legal pluralism* dari Menski ini,

memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) elemen¹², (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*), (3) budaya hukum (*legal culture*), unsur sistem hukum ketiga yaitu *legal culture* (kultur hukum), yang sebelumnya belum dikenal, sebelum Friedman memperkenalkannya ditahun 70-an.¹³

Gambar 2 : (Skema) level of intrinsic the second

Para ahli antropologi yang kontemporer juga berusaha mendefinisikan kebudayaan seperti Lawrence M. Friedman yakni bahwa kebudayaan memiliki banyak makna dalam konteks dan definisi yang berbeda, kebudayaan sering dipakai "untuk mengacu produk masyarakat dalam bidang intelektual, musikal, artistik, dan sastra"¹⁴. Sedangkan Clifford Geertz, kebudayaan sering dipakai "untuk mengacu keseluruhan cara hidup dari suatu kelompok masyarakat: nilai-nilainya, praktek-prakteknya, simbol-simbolnya, pranata-pranata dan hubungan antar manusia"¹⁵.

Uraian Menski tentang gambar diatas adalah bahwa kalau kita ibaratkan hukum itu sebagai pohon, maka kita tidak dapat memandang bagian-bagian pohon itu secara parsial, melainkan secara total. Kita tidak boleh memandang

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law* (The New York-London W W Norton Company, 1984), hlm 6

¹³ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 184

¹⁴ *Op Cit*, Lawrence M. Friedman, hlm 7

¹⁵ Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington (Editor), *Culture Matters*. New York: Basic Books, 2000, hlm xv.

sebagai kayunya hanya dalam fungsi sebagai "akar" (yang dalam hukum adalah masyarakat dan nilai-nilai hukumnya), yang menyerap makanan dari tanah, kita tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya dalam bentuk batang yang memperkokoh pohon itu (dalam hukum adalah hukum positif), dan kita tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya sebagai daun ranting yang menjulur ke atas langit dan ke berbagai arah untuk menghirup aroma surgawi (di dalam hukum adalah nilai-nilai moral, agama dan etika). Hukum jika diibaratkan pohon, maka seluruh kayunya harus dipandang secara total, sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari; hukum yang dilahirkan oleh masyarakat, hukum yang merupakan produk negara dan nilai-nilai moral, keagamaan dan etika, ketiga pilar utama itulah hukum yang utuh.

IV. PEMBAHASAN

A. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang pluralisme dan penodaan agama

Pluralisme agama dalam kehidupannya di Indonesia adalah suatu realitas, agama adalah hakikat manusia Indonesia, Indonesia sebagai negara dengan latar belakang keragaman dihuni oleh sekitar 210 juta penduduk dengan afiliasi agama yang berbeda-beda¹⁶. Hampir semua agama tumbuh dan berkembang di Indonesia, karenanya pluralisme agama seharusnya menjadi potensi dan kekuatan konstruktif-transformatif, dan bukan potensi destruktif, yang justru mereduksi hakikat pluralisme itu sendiri. Potensi konstruktif agama akan berkembang jika setiap umat beragama menjunjung tinggi nilai toleransi, karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Sebaliknya, potensi destruktif agama akan mengemuka jika masing-masing komunitas umat beragama tidak menjunjung nilai toleransi dan kerukunan, dengan menganggap agamanya paling benar, superior dan memandang inferior agama lain.

Pemahaman masyarakat tentang pluralisme agama, secara etimologi, pluralisme agama terdiri dari dua kata yaitu "pluralisme" dan

"agama". Dalam bahasa Arab diterjemahkan "al-ta'addudiyah al diniyyah"¹⁷ dan dalam bahasa Inggris "religious pluralism". Oleh karena itu istilah pluralisme agama berasal dari Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat merujuk kepada kamus bahasa Inggris. Pluralism berarti "jama" atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersama, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis, berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*, pengertian sosio politis: adalah suatu sistem yang mengakui ko-eksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut¹⁸.

Istilah "pluralisme agama" masih sering disalahpahami atau mengandung pengertian yang kabur, meskipun terminologi ini begitu populer dan tampak disambut begitu hangat secara universal. Namun dari segi konteks, "pluralisme agama" sering digunakan dalam studi-studi dan wacana-wacana sosial ilmiah pada era globalisasi¹⁹, istilah ini telah mencermukan definisi dirinya yang sangat berbeda dengan yang dimiliki semula (*dictionary definition*). Jhon Hick²⁰ menegaskan bahwa "... pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda-beda, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap *Real* atau Yang Maha Agung dari dalam *pranata cultural* manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama". Dengan kata

¹⁷ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, Tinjauan Kritis, Penerbit Perspektif, Jakarta, 2005, hlm 180.

¹⁸ Riyal Ka'bah, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, Bingkai Gagasan yang berserak, (Ed). Surui, Penerbit Nuansa, Bandung, 2005, hlm 68.

¹⁹ Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm137.

²⁰ John Hick, *A Pluralist View, dalam Four Views on Salvation in a Pluralistic World* (Grand Rapids: Zondervan, 1995), hlm 29-42

¹⁶ Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim, *Memburu akar Pluralisme Agama*, UIN Maliki Press, Malang, 2010, hlm 61.

lain, Hick ingin menegaskan bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan "manifestasi-manifestasi dan realitas yang satu". Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain²¹.

Globalisasi²² mengandung makna dan implikasi yang dalam. Menurut Muladi, dari segi hukum, kehidupan umat manusia yang didasarkan atas pemikiran yang bersifat global dengan segala kompleksitasnya, tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan tanpa *rule of law*. Persiapan masing-masing negara, baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan apabila bangsa dan negara tersebut ingin menjadi *independent variable* dalam era globalisasi.²³ Satjipto Raharjo juga menyatakan pendapat yang sama bahwa globalisasi telah menimbulkan dampak di berbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ends of nation state*). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan *rule of law*. Globalisasi menuntut perubahan sistem yang menyeluruh, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk di dalamnya aspek kejahatan. Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang.²⁴

Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi. Globalisasi juga terjadi di bidang-bidang iptek (ISO 9000), pendidikan dalam bentuk kelas-kelas paralel pendidikan jarak jauh (*distance education*) yang menempatkan aktivitas pendidikan sebagai komoditi perdagangan, sistem informasi melalui internet yang sering dinamakan *library in the sky*, masalah sosial budaya (misalnya isu tentang lingkungan hidup atau *perdagangan orang*, masalah politik (de-

mokratisasi dan HAM, dan sebagainya. Nampaknya usaha untuk mempertahankan pola-pola kehidupan yang bersifat domestik, jargon-jargon politik yang bersifat nasional, dan aktivitas domestik yang eksklusif tidak dapat dipertahankan lagi. Kecenderungan global di berbagai kehidupan di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan kunci adalah seberapa jauh doktrin-doktrin dasar setiap bangsa (untuk bangsa Indonesia: Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan segala refleksi pengaturannya) dalam konteks kehidupan global tidak dianggap, justru sebagai kendala globalisasi. Sebaliknya, seberapa jauh pula aspirasi-aspirasi global dalam berbagai kehidupan tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan jati diri bangsa. Di sinilah hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasian, mempersatukan berbagai dimensi kepentingan, seperti antar-kepentingan internal bangsa, antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, antar-sektor kehidupan nasional, dan sebagainya.²⁵

Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan (*enlightenment*) Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran globalisasi. Masa ini yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Di tengah hiruk pikuknya pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan "liberalisme", yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan, dan keragaman atau pluralisme. Oleh karena paham "liberalisme" pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial politis, maka wacana pluralisme yang lahir dari rahimnya, termasuk gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan "pluralisme politik"²⁶ (*political pluralism*), yang merupakan produk dari "liberalisme politik" (*political liberalism*).

²¹ Anis Malik Toha, *Op.Cit.*, hlm 15-16

²² Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 2.

²³ Muladi, *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Editor Tafzani, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 122.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*, Makalah dalam Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, 1996, Editor Ufran, Genta Press, Jakarta, 2007, hlm, 90.

²⁵ *Op.cit.*, Muladi, hal. 123.

²⁶ Ahmad Shidqi, *Septotong Kebenaran milik Alifa*, Kanius, Yogyakarta, 2008, hlm 8.

Pluralisme agama di Indonesia saling tarik menarik sehingga menimbulkan masalah antara teologi, sejarah dan primordialisme, pluralisme ketika berhadapan dengan masalah teologi dalam lingkungan intern umat beragama sendiri, baik Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Budha, Konghucu dan agama-agama lain, masih disibukan oleh persoalan *truth claim* (klaim kebenaran) dengan melupakan aspek esoteris agama-agama yang ada. Masalah sejarah, secara historis, penjajahan Belanda sering kali menjadi beban sejarah yang mewarnai hubungan ini, karena Belanda selalu diidentikkan dengan Kristen, dan dalam setiap kebijakan politiknya selalu berpihak pada agama Kristen. Masalah lain dalam melihat pluralisme di Indonesia adalah primordialisme, juga dianggap sebagai faktor pengganjal dalam memahami persoalan kebenaran universal, termasuk menghambat perkembangan pemikiran keagamaan²⁷.

B. Wewenang dan tugas pemerintah dalam perkembangan paham pluralisme agama dan konflik penodaan agama

Fenomena munculnya kelompok/aliran/paham agama baru dilatari dengan perubahan sosial politik. Runtuhnya rezim Orde Baru jelas membuka simpul kekuasaan yang dalam pada masa kekuasaannya sangat mengontrol sekali kehidupan masyarakat. Kebebasan ini dirayakan masyarakat dengan aneka ekspresi seperti lahirnya pengertian dan paham kebijakan multi partai. Sementara di wilayah agama, ekspresi tersebut ditandai dengan menjamurnya kelompok/aliran/paham yang sebenarnya berakar dari agama induk atau agama asalnya. Bahkan muncul paham liberalisasi pembawa angin segar dengan aliran pluralisme. Paham liberalisasi ini sebenarnya menginginkan kesatuan dari semua keragaman agama agar tidak ada yang eksklusif dan merasa benar, dalam penyebaran dan pengajaran agamanya tersebut. Argumentasi pada sila Ketuhanan Yang Maha esa merupakan manifestasi dari penghormatan kepada hak-hak yang paling asasi kepada manusia Indonesia. Pancasila memberikan gambaran yang luas terhadap esensi hak asasi, oleh karena itu dapat di jadikan

acuan karena kedudukan UUD 1945 mengarah pada pengakuan dan penghormatan terhadap pemeluk aliran kepercayaan.

Dalam struktur hukum kenegaraan, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegak hukum. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Pada waktu orang sepakat untuk melakukan perbuatan hukum dengan kesepakatan akan aturan hukum maka inilah yang disebut sebagai substansi hukum.

Menurut Lawrence Friedman, disamping struktur hukum (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*) tersebut masih ada satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur *tuntutan dan permintaan*²⁸. Oleh karena kesulitan mengalami kesulitan dalam mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence Friedman lalu memilih istilah kultur hukum (*legal culture*). Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum, seperti pengadilan. Dua orang yang bersengketa karena sesuatu persoalan mengenai suatu hak. Sebagai kelanjutan, keduanya dapat menempuh bersama cara untuk penyelesaiannya, (bisa dengan adu fisik, bisa meminta jasa advokat, atau jalur hukum yaitu institusi pengadilan). Dalam hal tersebut terakhir penyelesaian melalui institusi hukum, dengan membawa perkara tersebut kedepan pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai faktor tersebut diatas. Hal ini sebaliknya tentu saja dapat terjadi.

Wewenang negara melalui lembaga pemerintah dalam hal ini Kejaksaan adalah berdasarkan Pasal 30 (3) butir d dan e, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Re-

²⁷ Karlina Helmanita, *Pluralisme dan Inkusivisme Islam di Indonesia: Kearif Dialog Lintas Agama*, PBB UIN Jakarta, Jakarta, 2003, hlm 6-11.

²⁸ M. Lawrence Friedman, *The Legal System, A social science perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm 7

publik Indonesia. Butir d. *pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara*; e. *pengecahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama*. Dalam unit Kejaksaan tugas ini di Sub Dit. PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. No. Kep.116/JA/6/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang bertugas untuk mengawasi²⁹:

- a. Aliran-aliran keagamaan meliputi: sekte keagamaan, gerakan keagamaan, Pengelompokan Jemaah keagamaan.
- b. Kepercayaan-kepercayaan budaya meliputi : aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.
- c. Mistik Kejawaen, perdukunan, peramalan, paranormal. Aliran-aliran keagamaan sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan aliran-aliran kepercayaan sumbernya adalah budaya bangsa dan mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya-daya cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia.

Berdasarkan fakta atau bila terjadi pelanggaran maka lembaga Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Polisi dan tetap berdasarkan aturan hukum dan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, hukum (di Indonesia) tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pemikiran ini oleh sejumlah ahli hukum Indonesia disebut-sebut sebagai mazhab tersendiri dalam filsafat hukum, yaitu mazhab Filsafat Hukum Unpad. Mengingat pembangunan kehidupan sosial-ekonomi ini selalu ikut mengambil peran, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dikontrol agar berlangsung tertib dan teratur. Dalam hal ini hukum tidak lagi berdiri di belakang (*het recht hinkt achter de feiten aan*) tetapi justru sebaliknya.

Lebih lanjut konsep Mochtar mengartikan Hukum sebagai "sarana", pokok-pokok pikiran beliau adalah³⁰:

1. bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan
2. bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sarana lebih luas daripada "alat" (*tool*), alasannya :

1. di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menempatkan yurisprudensi (khusus putusan *Supreme Court*) pada tempat yang lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan "*legisme*" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "hukum" disini termasuk juga hukum internasional, konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas dapat diambil pokok pikiran bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat merupakan konsep pembangunan³¹ (atau pembinaan?)

³⁰ *Ibid*, hlm 198-199.

³¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 3-4.

²⁹ *Op Cit*, Joko Prakoso, hlm 3-5.

hukum yang paling tepat dan relevan sampai saat ini. Masalahnya terletak pada seberapa jauh pembentukan peraturan perundang-undangan baru (dalam bidang-bidang hukum yang dianggap netral itu) telah diantisipasi dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Ada tiga catatan yang dapat diberikan sebagai pelengkap uraian diatas. **Pertama**, harus disadari bahwa bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem, yang keseluruhannya tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu pengembangan satu bidang hukum (yang dikatakan netral sekalipun) juga akan berpengaruh pula pada bidang-bidang hukum lainnya. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal memiliki keterkaitan dengan masalah hukum pertanahan, yang di Indonesia belum dapat disebut sebagai bidang yang netral. **Kedua**, penetapan tujuan hukum yang terlalu jauh dari kenyataan sosial seringkali menyebabkan dampak negatif yang perlu diperhitungkan. Sebagai contoh, pembentukan Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesungguhnya dapat dilihat dalam konteks ini. Produk hukum tersebut dapat dikatakan sebagai wujud *social engineering* untuk mengarahkan masyarakat Indonesia dari kebiasaan tidak disiplin berlalu lintas menjadi berdisiplin. Kendati demikian, kondisi seperti ini diharapkan oleh Undang-undang tersebut rupanya terlalu jauh dari kenyataan sosial yang ada. Masyarakat merasa belum siap untuk mengikuti instrumen hukum itu. Akibatnya, stabilitas sosial (bahkan politik) terganggu. Sebagai pemecahannya diberikan beberapa konsesi kepada masyarakat dengan menerapkan isi undang-undang itu secara bertahap, yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan akan terjadi. **Ketiga**, konsep *social engineering* tidak boleh berhenti pada penciptaan peraturan hukum tertulis karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan. Konsep ini memerlukan peranan aparat penegak hukum yang profesional, untuk memberi jiwa pada kalimat-kalimat yang tertulis pada peraturan perundang-undangan itu. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti juga telah diamankan dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Ke-

hakiman, dan kemudian menggunakan nilai-nilai yang baik itu dalam rangka menterjemahkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum tertulis yang menjadi acuan pemerintah dalam menerapkan peraturan agama, dalam kehidupan masyarakat Indonesia mendapat kedudukan yang sangat dihormati keberadaannya, karena itu didalam Pancasila kedudukan agama diletakkan paling atas, walaupun dalam sejarah sebelumnya berdasarkan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan usul konsepsi Dasar Filsafat Negara "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada urutan ke lima (Paling bawah).³² Dan apabila tidak seperti sekarang mungkin kehidupan keagamaan akan disamakan dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia pada saat itu, sekarang dan yang akan datang. Tapi kenyataan merubah pikiran pendiri negara sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa, diletakkan pada urutan pertama dalam kedudukannya sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini ada beberapa peristiwa di berbagai wilayah terjadi konflik yang bersumber dari potensi kemajemukan budaya yang cenderung semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya di negeri ini. konflik-konflik yang terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Sampit, Situbondo, Jakarta, NTB, Lampung, Poso, Pontianak, dan di daerah lainnya merupakan ekspresi dari pertikaian yang bersumber dari potensi kemajemukan budaya dalam masyarakat multi kultural Indonesia.³³ Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam bidang keagamaan maka diatur pada aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28 E UUD 1945, Pasal 29 (2) UUD 1945 dan Pengaturan khusus dalam Pasal 22 (1) UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada tahun 60-an agama yang diakui di Indonesia hanya lima agama yaitu : Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha, yang pada waktu itu diketahui secara umum bahwa *Khonghucu* bukanlah agama me-

³² Ismaun, *Tinjauan Pancasila : Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Bandung. Penerbit: Carya Remadja, 1981, hlm 81.

³³ I Nyoman Nurjaya, *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multi Kultur : Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif UNDIP, Vol.3 No.2 / Oktober 2007, hal 12.

lainkan dianggap sebagai kebudayaan dari ajaran nenek moyang dari tempat asalnya. Dengan dikeluarkannya Inpres No. 14/ 1967 pada masa itu diskriminatif terhadap *Etnis Tiong Hoa* sangat jelas, dengan membatasi kebebasan beragama, melarang bebas semua kegiatan keagamaan yang berhubungan Konghucu. Juga diantisipasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a dan Pasal 169, serta Undang-Undang No.1 PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Berakhirnya larangan terhadap pembatasan ruang gerak Khonghucu berakhir pada tahun 2000 silam dengan dikeluarkannya Keppres Nomor: 6 Tahun 2000 tentang pengakuan Khonghucu sebagai agama, oleh presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pendobrak yang memegang teguh paradigma Postmodern, yang ingin mewujudkan pluralisme agama di Indonesia, yang sebenarnya juga mendapat dukungan dari Nur Kholis Majid (Cak Nur). Dan diharapkan *social engineering* di bidang keagamaan yang tentunya harus diperhatikan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Era globalisasi saat ini, dimana hubungan antar warga di dunia tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat sempit otoritas kaku dari masing-masing negara, dengan kehadiran teknologi canggih yang bernama "jaringan internet" semua bidang melalui komunikasi ini menyebabkan dunia tiba-tiba menjadi suatu "negara dunia". Setiap warga dunia suka atau tidak suka akan berhadapan dengan hukum asing, yang tentunya tak mungkin persis sama atau bahkan sangat kontras dengan hukum di negara sendiri. Setiap penduduk dunia yang melakukan perjalanan ke negara asing, baik secara fisik atau melalui jaringan internet akan merasakan kehadiran realitas pluralisme hukum itu dalam kehidupannya.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pemahaman ma-

syarakat Indonesia tentang pluralisme dan penodaan agama, bahwa pengaturan kehidupan beragama sudah jelas diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 Negara mengakui adanya agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khonghucu (*Confusius*). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya kelompok agama: Yahudi, Zarasutrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Wewenang dan tugas pemerintah dalam perkembangan paham multi agama dan konflik penodaan agama terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6. Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, menggunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidiki.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, "*Politik Hukum Nasional*", makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1988.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpridence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta. Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad Shidqi, *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama*, Tinjauan Kritis, Penerbit Perspektif, Jakarta, 2005.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik (Suatu Analisa Kebudayaan Politik Indonesia)*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- I Nyoman Nurjaya, *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multi Kultur : Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif UNDIP, Vol.3 No.2 / Oktober 2007.
- International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*. Pengembangan Kapasitas Seri 8. Jakarta; International IDEA, 2000.
- Ismaun, *Tinjauan Pancasila : Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Bandung. Penerbit: Carya Remadja, 1981.
- John Hick, *A Pluralis View, dalam Four Views on Salvation in a Pluralistic World* (Grand Rapids: Zondervan, 1995).
- Karlina Helmanita, *Pluralisme dan Inklusivisme Islam di Indonesia: Kearah Dialog Lintas Agama*, PBB UIN Jakarta, Jakarta, 2003.
- Lawrence E. Harison and Samuel P. Huntington (Editor), *Culture Matters*, New York: Basic Books, 2000.
- Lawrence M. Friedman, *American Law* (The New York-London W W Norton Company, 1984).
- Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim, *Memburu akar Pluralisme Agama*, UIN Maliki Press, Malang, 2010.
- M. Lawrence Friedman, *The Legal System, A social science perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Editor Tafzani, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2007.
- Noor MS Bakry, *Pancasila, Yuridis Kenegaraan, Liberty*, Yogyakarta, 2008.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Riyal Ka'bah, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, Bingkai Gagasan yang berserak, (Ed). Suruin, Penerbit Nuansa, Bandung, 2005.
- Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. 1996, Editor Ufiran, Genta Press, Jakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2, Bandung. Penerbit : Alumni, 1996.